

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TABIAT BILAN TANISHTIRISHDA PEDAGOGIK VAZIFALAR

Sultonova Nurxon Anvarovna¹, Mirzamatova Mushtariybonu Bahromjon qizi²

Qo'qon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim kafedrası dotsenti, Qo'qon shahar 5-
DMTT tarbiyachisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15294672>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish masalalari, bolalarni tabiat bilan tanishtirish jarayonining ahamiyati, Sharqning buyuk mutafakkirlari ta'limotlari tahlil qilinadi, maktabgacha yoshdagi bolalarda atrof-muhitga mas'uliyatli munosabatni shakllantirish bo'yicha tadqiqot ishlarining xulosalari bayon qilinadi, bolalarda jonli va jonsiz tabiatni bilishga qiziqishni tarbiyalashning ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: bolalar, maktabgacha ta'lim, tabiat, tanishish, tarbiyachi, o'qitish, tarbiyalash, his qilish, qadr-qimmat, an'ana.

Аннотация. В статье анализируются вопросы ознакомления дошкольников с природой, значение процесса ознакомления детей с природой, учения великих мыслителей Востока, излагаются выводы исследовательской работы по формированию у дошкольников ответственного отношения к окружающей среде, рассматривается значение воспитания у детей интереса к познанию живой и неживой природы.

Ключевые слова: дети, дошкольное образование, природа, знакомство, воспитатель, обучение, воспитание, чувство, достоинство, традиция.

Annotation. The article examines the issues of familiarizing preschool children with nature, the importance of the process of familiarizing children with nature, analyzes the teachings of the great thinkers of the East, discusses the conclusions of research on the formation of a responsible attitude towards the environment among preschoolers, and examines the importance of educating children's interest in learning about living and inanimate nature.

Keywords: children, preschooler, nature, familiarization, educator, education, upbringing, feeling, value, tradition.

KIRISH. Tabiat bilan tanishish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarning estetik, aqliy, axloqiy tarbiyasi, jismoniy rivojlanishi har doim eng dolzarb muammolardan biri hisoblangan.

Tabiat bilan tanishish-bu insonni barcha salbiy xatolardan himoya qiladigan ma'naviy takomillashtirish jarayoni. Natijada, uning xulq-atvor go'zalligi oshadi. Shu sababli, tabiat bilan tanishish orqali o'quv jarayoni uzoq tarixga ega. Shu munosabat bilan O'rta Osiyo xalqlari tabiatni muhofaza qilish sohasida boy an'analarga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Tabiatni asrash insonning burchidir, degan ta'limot Turkistonda yashab ijod qilgan buyuk olimlarning ta'limotlarida o'z ifodasini topdi. Olimlar bir vaqtning o'zida tabiatdan foydalanish, ular bilan bog'liq voqealar haqida boy ma'lumotlarni yozib qoldirishgan. O'z asarlarida tabiatga muhabbat, yuksak axloqni tarbiyalash zarurligini ta'kidlaganlar.

O'rta asrlarda Yevropa mamlakatlarida tabiat haqidagi g'oyalar deyarli rivojlanmagan. G'arb, Yevropa ilm-fani tanazzulga yuz tutgan bir paytda, O'rta Osiyo olimlari uni ishlab chiqdilar. O'rta asrlarda O'rta Osiyo olimlari ekologiya fani umuman mavjud bo'lmagan davrda tabiat, undagi muvozanat, tabiatga hurmat haqida qimmatli fikrlarni bildirdilar. Buyuk

mutafakkir, entsiklopedik olim Muhammad Al-Xorazmiy (783-847) o'z risolalaridan birida shunday yozadi: "bilingki, dunyoning ko'zlarida yosh bor, qayg'u unga tushadi. Odamlar, muhabbatigizni daryodan so'rib olmang". Shuning uchun, tabiat va uning mahsuloti inson uchun mo'ljallanganligi sababli, ulardan oqilona va adolatli foydalanish kerak. Faqat yerga, suvga, hayvonlarga bo'lgan munosabatimizni yaxshilash orqali biz Ona tabiatimizni saqlab qolishimiz mumkin. Bu yerda siz hayvonlarga to'la o'rmonlarni, qushlarning uylarini, dalalarni, ko'llarni va o'tloqlarni qayta yaratishingiz mumkin.

O'rta asrlarda yashagan O'rta Osiyoda yashab ijod qilgan olimlardan Muhammad Muso Al - Xorazmiy, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino va boshqalar tabiatshunoslik rivojiga katta hissa qo'shdilar. Buyuk olimlarimiz Muhammad Muso Al-Xorazmiy, uning "Kitob surat al - arzi" Abu Nasr Farobiy (870-810), "Al-hajmi va al-miqdor", "Kitob Al - Mo'min" Abu Rayhon Beruniy, "Saydana", "Mineralogiya", Abu Ali ibn Sino "Kitob Al - shifa", "Tadbir ul - manazil" kabi asarlarni yozganlar.

METODLAR. Ilm-fan, ma'rifat-madaniyat asrlar davomida insoniyat dunyosida o'chmas mash'ala bo'lib kelgan va shunday bo'lib kelgan. Bizga noma'lum tarix nomalarida turgan qadriyatlarimiz, noyob qo'lyozma asarlarimiz, qadimiy yodgorliklarimiz mustaqillik tufayli tadqiqotchi olimlarimiz tomonidan chuqur o'rganilmoqda. Tarix-insonning mukammallikka, taraqqiyotga olib boradigan yo'li. Tarixni bilmaslik-bu o'z-o'zini anglashning yetishmasligi. Faqat o'z-o'zini anglaydigan odamlar har doim buyuk odamlarning ismlarini hurmat qilib, ruhining pokligini eslashadi. Agar biz o'tmish tarixiga nazar tashlasak, o'sha davrlarda yashagan ustozlarimiz bolaning butun o'sishida uning mo'jizalari ma'naviy oziq-ovqat beradigan tabiat sovg'alari ekanligini ta'kidlaydilar.

Ma'lumki, bola tabiat bilan juda yoshligidan, u tug'ilganidan boshlab aloqa qiladi. Bizning buyuk olimlarimiz bu haqida ular yashagan davrda bu tabiatning nozikligi, bolaning har tomonlama o'sishi uchun ma'naviy oziq-ovqat beradi, deb ta'kidlashgan. Endi biz pedagogik faoliyatimizda foydalanadigan o'tmishdagi ajdodlarimizning dono fikrlari va ilmiy ishlariga tayanamiz.

MUNOZARA. Tabiatga muhabbat-bu bolalarni tabiat bilan tanishtirishda juda keng qamrovli va murakkab tuyg'u. Bu yuqori ma'naviy va ruhiy qatlamlarni o'z ichiga olgan murakkab bir butunlikni anglatadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda atrof-muhitga mas'uliyatli munosabatni shakllantirish bo'yicha tadqiqot ishlarini olib borganidan so'ng, M. Umarova bu tuyg'uni tarbiyalash erta bolalikdan boshlab muhim pedagogik ahamiyatga ega deb hisoblaydi. Har bir bola o'z Vatani va u yashayotgan O'zbekistonning tabiatiga mehr bilan qarashi, uni xursand qilish ishtiyoqini oshiradi. Bolalikda tug'ilgan bu tuyg'u maktab yillarida rivojlanadi va boyitiladi.

Yuqoridagi fikrlarga asoslanib aytishimiz mumkinki, maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish ularning tabiatga to'g'ri munosabatini tarbiyalash va hissiy tajribaga asoslangan atrof - muhit haqidagi haqiqiy bilimlarni tushunish uchun tarbiyaviy vositadir.

Kuzatishlar shuni tasdiqlaydiki, bolalarning atrof-muhitdagi faoliyati asosan o'z-o'zidan, oldindan aytib bo'lmaydi va bu ularning oilasida, mahallasida tabiatga bo'lgan bunday munosabatning asosiy sababi, bir so'z bilan aytganda, boshqalarning, ayniqsa maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining pedagogik ta'siri deb hisoblash to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun maktabgacha yoshdagi bolalar tabiat haqida ishonchli ma'lumotlarni o'rganishlari juda muhimdir.

Bolalar tabiat hodisalarini to'g'ri idrok etishlari uchun ularni tabiatni idrok etish jarayonini boshqarish kerak. Bolalarni tabiat bilan tanishtirmasdan va uni maktabgacha ta'lim

tashkiloti o'quv ishlarida keng qo'llamasdan, maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama aqliy, estetik, axloqiy, jismoniy tarbiyalash muammosini muvaffaqiyatli hal qilish mumkin emas.

O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim Konsepsiyasiga muvofiq bolalarni tabiat bilan tanishtirish jarayonida o'zaro bog'liq o'quv-tarbiya vazifalari amalga oshiriladi.

Aqliy tarbiyaning asosiy vazifasi bolalarga tabiat, o'simliklar, hayvonlar to'g'risida bilim berish, ularga tabiiy hodisalarni yetarli darajada idrok etish imkoniyatini berishdir.

Aqliy tarbiyaning ajralmas qismi hissiy madaniyatdir. Bu analizatorlarni takomillashtirish, bolalarda hissiy tajribani mustahkamlash bilan bog'liq bo'lib, bu keyingi dastlabki tabiatshunoslikka oid tushunchalarni shakllantirishga qaratilgan umumlashtirish uchun asos bo'ladi.

Bolalarning tabiat haqidagi bilimlarini egallashi ularning bilish qobiliyatlari-sezgi apparati, mantiqiy fikrlash, diqqat, nutq, kuzatish, o'rganishga qiziqish bilan chambarchas bog'liq bo'lishi kerak. Fikrlashni rivojlantirish va ilmiy dunyoqarashni shakllantirish uchun bolalarni narsalar-tabiat hodisalari bilan tanishtirish, ularga kuzatilgan hodisalarni tushunishga o'rgatish va ular o'rtasidagi munosabatlar va aloqalarni tushunishga olib kelish kerak. Idrok jarayonida tabiat hodisalari o'rtasidagi sabab va ta'sir munosabatlari fikrlashni rivojlantiradi.

Bola atrof-muhit va tabiatning o'ziga xos xususiyatlarini sezadi: terining issiqligi va sovuqligi, til bilan suyuqliklarning ta'mi, burun bilan havo hidi, tabiatdagi turli xil narsalarning rangi, quloqlari bilan tovushlar, ya'ni bu xususiyatlar bolaning beshta turli sezgilariga ta'sir qiladi va ushbu organlarda joylashgan asab hujayralari orqali uzatiladi. Bu ma'lumotlar miyaga yetib borgach, natijada miyada tabiatning ma'lum xususiyatlari, ularning namoyon bo'lishi, tasvirlari, landshaftlari, ko'rinishlari to'g'risida bilimlar shakllanadi.

Bolalarning bilimga bo'lgan qiziqishini oshirish ham muhimdir. Bolalarga hayvonlar va o'simliklarni qanday kuzatishni ko'rsatib, ularning tashqi ko'rinishiga, harakatiga e'tibor qaratib, tarbiyachi ularda nafaqat tabiat haqidagi bilimlarni, balki unga mas'uliyatli munosabatni ham shakllantiradi. Siz har doim bolaning yoshini hisobga olishingiz va uning e'tiborini ushbu mavzu va hodisaga qanday qaratishni bilishingiz kerak. Bolalarni tabiat bilan tanishtirish jarayonida axloqiy, jismoniy, mehnat va estetik tarbiyani amalga oshirish kerak.

Bolaning axloqiy rivojlanishida unda asosiy o'rinni Ona tabiatga bo'lgan muhabbat va hayotga hurmat egallaydi. Bu borada bolalarga eng yaqin yo'l-ular o'sadigan va yashaydigan joy. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida hayvonlar va o'simliklar mavjud bo'lganda, bolalar ularni kuzatadilar va boqadilar, tarbiyachiga yordam berishadi. Natijada, ular tabiatga hurmat, mehnatga muhabbat va mehnat ko'nikmalari, topshirilgan ish uchun javobgarlikni shakllantiradilar.

Bolalarda mehnatsevarlikni, tabiatga hurmatni tarbiyalash uchun ularga o'simliklarni sug'orish va hayvonlarni boqishning oddiy usullarini o'rgatish kerak. Eng muhimi, bolalar o'zlari bajaradigan ish jarayoni va natijalaridan zavqlanishlari kerak. Mehnatsevarlik sifatini shakllantirish uchun bolalarni tabiatdagi kattalar mehnati bilan tanishtirish, ularning faoliyatiga hurmatni tarbiyalash kerak. Bolalar tabiatda bo'lishlari va o'z mehnatlaridan jismoniy rivojlanishi va sog'lig'ini mustahkamlash uchun foydalanishlari muhimdir.

Tabiat bolalarni estetik tarbiyalashning asosiy vositalaridan biridir. Tabiatning go'zalligi hatto eng yosh bolalarning ham e'tiboridan chetda qolmaydi. Tabiatni bilish jarayonida ularning e'tiborini o'rmon shovqiniga, qushlarning sayrashlariga, barglarning shakli va rangiga, gullarning hidlariga, hayvonlarning harakatlariga qaratish kerak. Buning muhim jihati shundaki, bola kelajakda o'z hayotida dunyoning barcha va xilma-xil go'zalligini idrok eta oladigan sharoitlarni yaratishdir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining tarbiyachilari bolalarni tabiat bilan tanishtirish uchun tabiatning turli sohalarida katta bilimlarga ega bo'lishlari, ularning rivojlanish qonuniyatlarini tushunishlari, intellekt sohasi (noosfera) imkoniyatlarini to'g'ri baholay olishlari, tabiatda sodir bo'layotgan voqealar-hodisalar o'rtasidagi munosabatlarni izohlay olishlari shart. Bola yashaydigan joyning tabiati ayniqsa muhimdir: fasllarning o'zgarishini kuzatib borish, tabiat taqvimini tuzish, o'simliklar va gullarni ko'paytirish ko'nikmalariga o'rgatish zarur.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mavjud bo'lgan hayvonlar va o'simliklarning oziqlanishi bolalarning tabiatga faol va ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishiga yordam beradi. Tarbiyachidan yovvoyi tabiat burchagini tashkil qilish, o'simliklar va hayvonlar uchun tabiatda yashashga yaqin sharoit yaratish talab qilinadi. Bundan tashqari, u maktabgacha ta'lim tashkiloti hududida va tabiat burchagida o'simliklarni sug'orish va hayvonlarni boqishning agrotexnik usullariga ega bo'lishi kerak.

Tarbiyachining namunasi bolalarning mehnat ko'nikmalarini tarbiyalashga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi. Bolalarda tabiat haqidagi bilimlarni shakllantirish jarayonida tarbiyachining o'zi tabiatning go'zalligini ko'ra olishi va tabiatda go'zallikni yaratishga ishtiyoqi borligi katta ahamiyatga ega. Bu nafaqat zarur bilim va ko'nikmalarni, balki tabiat bilan tanishish shakllari, usullari va vositalaridan foydalanish qobiliyatini ham o'zlashtirishi kerak.

XULOSA. Shunday qilib, maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish jarayonida tarbiyachi quyidagi muammolarni hal qilishi kerak: jonli va jonsiz tabiat to'g'risida aniq bilim berish, ularning o'zaro bog'liqligini ochib berish; inson tanasi va uning sog'lig'i haqida ma'lumot beradi; maktabgacha yoshdagi bolalarni xulq-atvor sifatleri va tabiatdagi o'zgarishlarni kuzatish qobiliyatlari bilan to'ldirish; tabiatdan oqilona foydalanish va uning boyligini oshirishga qaratilgan insonning mehnat faoliyati bilan tanishish; maktabgacha yoshdanoq Ona tabiatga bo'lgan muhabbatni, uni saqlashga bo'lgan ishtiyoqni tarbiyalash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Baratov P. Tabiatni muhofaza qilish: O'qituvchilar uchun fakultativ kurs yuzasidan qo'llanma. - T.: «O'qituvchi» nashriyoti, 1991.
2. M. Umarova Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda atrof-muhitga mas'uliyatli munosabatni shakllantirish. - T.: 2008.
3. Sh.Sodiqova, M.A.Rasulxo'jayeva, Tabiat bilan tanishtirish metodikasi- T.: 2013 yil "Fan va texnologiya"
4. SN Anvarovna, H Mertol, Comparative Analysis of the Education Systems of Uzbekistan and Turkey: Generalization of the Study Experience // American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993)2024
5. Nurkhon Sultonova, Development Centers of Preschool Organizations and Children's Play Activities/American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769) 2023/10/25 p428-431
6. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Rh71JaMAAAAJ&citation_for_view=Rh71JaMAAAAJ:Se3iqnhoufwC
7. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Rh71JaMAAAAJ&citation_for_view=Rh71JaMAAAAJ:IjCSPb-OG4C
8. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ozrGWXoAAAAJ&citation_for_view=ozrGWXoAAAAJ:WF5omc3nYNoC
9. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ozrGWXoAAAAJ&citation_for_view=ozrGWXoAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC